

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, May 2026, P. 63-70

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20350270>

Motivasi Belajar Sebagai Kekuatan Transformatif: Analisis Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pengembangan Kreativitas Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar Ruhama Pekanbaru

Moza Rifanni R.¹, Aulia Rahma Putri², Rika Fitri Ramadani³

Pendidikan Masyarakat, Universitas Riau

Email: mozarifanni4310@student.unri.ac.id, aulia.rahma4308@student.unri.ac.id, rika.fitri@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran motivasi belajar dan pengembangan kreativitas dalam pendidikan masyarakat melalui pendekatan *Project-Based Learning (PjBL)* di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ar Ruhama Pekanbaru, yang dikenal dengan nama Arruhama Maker School. Kajian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana lingkungan belajar nonformal dapat membangkitkan dorongan internal warga belajar sekaligus mengembangkan kapasitas kreatif mereka secara autentik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis portofolio, penelitian ini menemukan bahwa model pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan lembaga berhasil menumbuhkan tiga dimensi motivasi sekaligus: otonomi dalam merancang proyek, penguasaan keterampilan lintas bidang, dan makna sosial dari hasil karya. Kreativitas warga belajar berkembang bukan dari instruksi tutor, melainkan dari kebebasan mengidentifikasi minat sendiri melalui tes bakat, menetapkan tujuan proyek, dan merefleksikan kegagalan sebagai bagian dari proses. Temuan menunjukkan bahwa motivasi intrinsik yang tumbuh dalam ekosistem belajar yang egaliter dan berbasis kepercayaan mampu mendorong warga belajar dari latar belakang sosial-ekonomi terbatas untuk menghasilkan karya nyata bernilai ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan masyarakat yang memosisikan warga belajar sebagai subjek aktif bukan hanya meningkatkan keterlibatan belajar, tetapi juga mendorong mobilitas sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *motivasi belajar; kreativitas; pendidikan nonformal; pembelajaran berbasis proyek; PKBM; pendidikan masyarakat*

ABSTRACT

This study examines the role of learning motivation and creativity development in community education through a Project-Based Learning (PjBL) approach at PKBM Ar Ruhama Pekanbaru, known as Arruhama Maker School. The study emerges from the need to understand how nonformal learning environments can awaken learners' internal drive while authentically developing their creative capacities. Employing a qualitative approach with participatory observation, in-depth interviews, and portfolio analysis, the study finds that the institution's project-based learning model successfully nurtures three dimensions of motivation simultaneously: autonomy in project design, mastery of cross-disciplinary skills, and the social meaning derived from creative output. Learner creativity develops not from instructor directives, but from the freedom to identify personal interests through aptitude testing, set project goals, and reflect on failure as an integral part of the learning process. Findings indicate that intrinsic motivation cultivated within an egalitarian and trust-based learning ecosystem enables learners from limited socioeconomic backgrounds to produce tangible, economically valued works. This research affirms that community education that positions learners as active subjects not only enhances learning engagement, but also drives sustainable social mobility.

Keywords: *learning motivation; creativity; nonformal education; project-based learning; PKBM; community education*

Article Info

Received date: 13 May 2026

Revised date: 17 May 2026

Accepted date: 20 May 2026

PENDAHULUAN

Motivasi belajar merupakan salah satu prasyarat paling mendasar bagi terjadinya proses pendidikan yang bermakna. Dalam perspektif pendidikan masyarakat, motivasi tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai variabel yang mendahului belajar, melainkan sebagai sebuah proses dinamis yang terbentuk dan berkembang di dalam pengalaman belajar itu sendiri. Deci dan Ryan (2000)

melalui teori *Self-Determination Theory* (SDT) menegaskan bahwa motivasi intrinsik yang paling kuat lahir ketika seseorang merasakan otonomi atas pilihan mereka, merasakan kemajuan nyata dalam kompetensi yang dikembangkan, dan merasa terhubung secara bermakna dengan komunitas di sekitarnya.

Dalam konteks pendidikan nonformal Indonesia, salah satu tantangan paling persisten adalah sulitnya membangkitkan dan mempertahankan motivasi belajar pada warga belajar yang sebagian besar telah mengalami kegagalan atau ketidakcocokan dengan sistem pendidikan formal. Berbeda dengan peserta didik di sekolah formal yang secara struktural terikat oleh kewajiban hadir dan nilai rapor, warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) datang dengan sejarah belajar yang beragam, sering kali diwarnai oleh pengalaman dimarjinalkan oleh sistem pendidikan konvensional. Kenyataan ini menuntut pendekatan pedagogis yang secara aktif merespons kondisi motivasional yang berbeda-beda pada setiap individu.

Di sisi lain, kreativitas sebagai dimensi kompetensi yang semakin diakui nilai pentingnya dalam pendidikan abad ke-21 (Amabile, 1996; Robinson, 2011), justru sering kali menjadi kapasitas yang paling tertekan dalam lingkungan pembelajaran yang bersifat seragam dan berorientasi pada hasil akhir yang terstandar. Pendidikan masyarakat, dengan fleksibilitas strukturalnya, sesungguhnya memiliki ruang yang lebih luas untuk memfasilitasi pengembangan kreativitas dibandingkan pendidikan formal. Namun potensi ini belum selalu dimanfaatkan secara optimal dalam praktik penyelenggaraan PKBM di Indonesia.

Arruhama Maker School, yang secara resmi beroperasi sebagai PKBM Ar Ruhama di Jalan Kutilang No. 13, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang mencoba menjawab tantangan tersebut melalui model *Project-Based Learning* (PjBL). Dengan tagline "Dari Bakat Menuju Karya", lembaga ini mengusung visi pemberdayaan yang menempatkan identifikasi minat dan bakat individual sebagai titik tolak seluruh proses pembelajaran. Model ini secara teoritis selaras dengan konsep *flow* yang dikembangkan Csikszentmihalyi (1990), di mana keterlibatan penuh dan motivasi tertinggi terjadi ketika seseorang mengerjakan tugas yang berada pada titik keseimbangan antara tantangan dan kapasitas yang dimilikinya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana model PjBL di Arruhama Maker School membangkitkan dan mempertahankan motivasi belajar warga belajar; (2) mengidentifikasi mekanisme pengembangan kreativitas yang terjadi dalam ekosistem belajar berbasis proyek; (3) mengkaji hubungan antara motivasi intrinsik, kreativitas, dan dampak mobilitas sosial yang dihasilkan; serta (4) merumuskan implikasi praktis bagi penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika motivasi dan kreativitas dalam konteks pembelajaran nonformal yang alami. Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami makna yang dikonstruksi oleh individu dari pengalaman hidupnya, bukan sekadar mengukur besaran atau frekuensi suatu fenomena. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa motivasi belajar dan kreativitas adalah konstruk psikologis-sosial yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui interpretasi terhadap pengalaman subjektif pelakunya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. **Pertama**, observasi partisipatif selama dua sesi kunjungan lapangan ke lokasi Arruhama Maker School menggunakan panduan observasi terstruktur yang mencakup 15 aspek pengamatan, meliputi kondisi fisik lembaga, pola interaksi sosial warga belajar, dinamika proses pembelajaran, dan ekspresi kreativitas yang tampak. **Kedua**, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap dua informan kunci: pengelola PKBM (Informan PG) dan seorang warga belajar kelas 11 berusia 16 tahun (Sanju). Panduan wawancara

disusun berdasarkan dimensi motivasi SDT dan indikator kreativitas menurut Amabile (1996). **Ketiga**, analisis dokumen yang mencakup portofolio semester pertama Sanju yang mendokumentasikan lebih dari sepuluh program pembelajaran (Juli–Oktober 2025), serta dokumentasi digital dari akun Instagram lembaga.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi tiga arah: triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif pengelola, warga belajar, dan dokumentasi visual; triangulasi metode dengan menyandingkan hasil observasi dan wawancara; serta triangulasi dokumen dengan mengonfirmasi data lapangan melalui portofolio dan arsip digital lembaga. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif.

HASIL PENELITIAN

Profil Lembaga dan Ekosistem Belajar

Arruhama Maker School berdiri di atas keprihatinan terhadap anak-anak yang tidak tertampung dalam sistem pendidikan formal, baik karena keterbatasan ekonomi maupun karena ketidakcocokan dengan pendekatan konvensional yang seragam. Sejak awal berdirinya, lembaga ini secara sadar menempatkan identifikasi bakat dan minat individual sebagai fondasi seluruh rancangan pembelajaran. Pengelola lembaga menyatakan bahwa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah mencetak generasi yang mandiri secara ekonomi sekaligus kritis dalam memandang realitas sosialnya.

Dari hasil observasi, kondisi fisik lembaga menunjukkan kualitas yang melampaui stereotip PKBM sebagai lembaga pendidikan "kelas dua". Ruang belajar bersih dan tertata dengan pencahayaan yang memadai, dilengkapi dengan sarana teknologi berupa laptop dan jaringan WiFi aktif, serta mesin absensi sidik jari. Dinding ruang belajar difungsikan sebagai galeri karya: lukisan warga belajar, banner program unggulan, dan struktur organisasi lembaga terpajang secara permanen. Karya-karya ini bukan sekadar dekorasi, melainkan representasi visual dari pengakuan kolektif atas capaian individual, sebuah bentuk apresiasi yang secara psikologis memperkuat identitas diri warga belajar sebagai "pembuat karya", bukan sekadar pelajar.

Pola interaksi sosial yang terbangun di lembaga ini memperlihatkan struktur yang egaliter. Tidak ditemukan hierarki sosial yang mencolok antara tutor dan warga belajar, maupun antar warga belajar sendiri. Tutor berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sebagai otoritas pengetahuan yang mendominasi ruang kelas. Warga belajar hadir secara rutin setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 14.30, dengan tingkat kehadiran yang konsisten yang dicatat melalui sistem absensi otomatis.

Mekanisme Pembangkitan Motivasi Belajar

Mekanisme pembangkitan motivasi di Arruhama Maker School dimulai sejak proses rekrutmen warga belajar melalui tes minat dan bakat yang dikenal sebagai ST 30. Berbeda dengan sistem pendidikan formal yang menyeragamkan semua peserta didik dalam satu kurikulum tunggal, proses ST 30 menempatkan hasil tes sebagai peta awal yang memandu arah pengembangan setiap warga belajar. Pengelola menegaskan bahwa warga belajar yang memiliki kecenderungan di bidang seni diarahkan untuk mengerjakan proyek berbasis seni, sementara yang memiliki orientasi kewirausahaan didorong untuk mengembangkan produk yang layak dipasarkan.

Sistem ini secara langsung memenuhi kebutuhan otonomi sebagaimana diidentifikasi Deci dan Ryan (2000) sebagai komponen pertama dari motivasi intrinsik. Warga belajar tidak merasa "disuruh" mengerjakan proyek, melainkan merasa memiliki proyek tersebut karena ide dan arahnya lahir dari dirinya sendiri. Sanju, salah satu warga belajar kelas 11, mendeskripsikan pengalamannya dengan cara yang sangat jelas: ia menemukan ruang untuk mengeksplorasi cara belajarnya sendiri yang tidak pernah ia temukan dalam sistem pendidikan formal di mana ia merasa terbatas oleh banyak aturan yang tidak sesuai dengan karakternya.

Dimensi kedua motivasi, yakni penguasaan kompetensi, ditopang oleh struktur program yang beragam dan progresif. Dalam satu semester, seorang warga belajar dapat mengikuti rangkaian program yang mencakup botani, memasak di alam terbuka (*jungle cooking*), kelangsungan hidup di perkotaan (*urban survival*), laboratorium hijau (*green lab*), seni, eksperimen sains, dan proyek individu. Keberagaman pengalaman ini bukan sekadar program hiburan, melainkan dirancang untuk membangun modal kultural yang luas dan beragam sebagaimana dikonseptualisasikan Bourdieu dan Passeron (1977) sebagai *embodied cultural capital*: keterampilan, pengetahuan, dan disposisi yang terinternalisasi dalam diri seseorang melalui pengalaman langsung.

Dimensi ketiga, yaitu makna sosial dari hasil belajar, tercermin paling kuat dalam program proyek kelompok berbasis kewirausahaan. Dua produk yang berhasil dipasarkan oleh warga belajar, yakni Busa Boss (cairan pembersih serbaguna) dan Lavella (hand sanitizer), merupakan bukti nyata bahwa hasil belajar mereka memiliki nilai di luar tembok lembaga. Proses yang ditempuh mulai dari pencarian bahan baku, perancangan formula, desain kemasan, penentuan harga pokok produksi, hingga distribusi ke pasar adalah rangkaian kegiatan yang memberikan pengalaman autentik atas kebermaknaan kompetensi yang mereka bangun.

Perkembangan Kreativitas dalam Ekosistem PjBL

Amabile (1996) mendefinisikan kreativitas sebagai produksi gagasan atau hasil karya yang bersifat baru sekaligus bernilai dalam suatu domain tertentu. Dalam kerangka ini, kreativitas bukanlah bakat bawaan yang dimiliki segelintir orang, melainkan kapasitas yang dapat berkembang dalam kondisi lingkungan yang tepat. Kondisi tersebut meliputi kebebasan dari tekanan evaluatif yang berlebihan, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan dukungan sosial yang mendorong pengambilan risiko.

Ketiga kondisi tersebut hadir secara bersamaan di Arruhama Maker School. Warga belajar diberikan kebebasan penuh dalam menentukan tema dan pendekatan proyek mereka, tanpa tekanan untuk mengikuti standar atau ekspektasi eksterior. Kesalahan dan kegagalan diperlakukan bukan sebagai kegagalan moral, melainkan sebagai data berharga dalam proses iterasi. Sumber daya teknis, baik berupa peralatan maupun pendampingan tutor, tersedia sesuai kebutuhan proyek. Dan yang paling penting, komunitas warga belajar itu sendiri menyediakan jaringan dukungan sosial yang membuat pengambilan risiko kreatif terasa aman.

Portofolio Sanju semester pertama menyajikan dokumentasi perkembangan kreativitas yang langka karena jujur dalam mencatat kegagalan. Kopi yang terbakar dalam sesi *jungle cooking*, api yang padam di tengah percobaan memasak di alam, kanvas pertama yang dihentikan di tengah proses karena kesulitan teknis membuat gradasi warna, cat yang habis sebelum lukisan selesai, semua kegagalan ini ia dokumentasikan secara terbuka dan kemudian dilanjutkan dengan aksi berikutnya. Kemampuan mendokumentasikan kegagalan secara terbuka dan berefleksi atasnya adalah penanda bahwa kreativitas tidak dipahami sebagai kemampuan menghasilkan hasil sempurna pada percobaan pertama, melainkan sebagai proses yang melibatkan siklus coba-gagal-refleksi-perbaikan.

Karya lukisan kedua Sanju, yang lahir setelah kegagalan kanvas pertama, mendapat respons positif dari audiens digital di TikTok. Pengalaman ini memberikan umpan balik ekstrinsik yang memperkuat motivasi intrinsik: ia belajar bahwa kegagalan pada percobaan pertama bukan akhir dari proses, dan bahwa kualitas karya yang diakui oleh orang lain dapat diraih melalui ketekunan dan perbaikan iteratif. Pola ini sangat sesuai dengan konsep *growth mindset* yang dikembangkan Dweck (2006), di mana keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha merupakan fondasi psikologis dari kreativitas dan ketahanan belajar jangka panjang.

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi

Di balik capaian-capaian yang membanggakan tersebut, terdapat satu hambatan struktural yang berpotensi mengancam keberlanjutan misi sosial lembaga. Berakhirnya program subsidi dari LAZnas PHR pada tahun 2025 menciptakan celah akses yang nyata bagi calon warga belajar dari keluarga

kurang mampu. Selama program subsidi berjalan, lembaga mampu mengakomodasi warga belajar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarganya. Ketiadaan mekanisme pembiayaan alternatif berisiko mengubah karakter lembaga dari ruang inklusif menjadi layanan berbayar yang eksklusif, yang secara langsung bertentangan dengan semangat awal pendiriannya.

Selain itu, portofolio sebagai instrumen dokumentasi pengalaman belajar yang kaya belum memiliki mekanisme formal untuk dikonversi menjadi pengakuan kompetensi yang diakui oleh pihak eksternal. Seorang warga belajar yang dalam satu semester telah memasak di alam terbuka, menavigasi kota dengan modal sangat terbatas, melukis, dan mengunjungi situs warisan budaya, sesungguhnya memiliki modal kultural yang jauh lebih beragam dibandingkan yang dapat diukur oleh nilai rapor tradisional. Namun tanpa instrumen pengakuan formal, nilai modal tersebut tetap terbatas pada lingkaran komunitas lembaga itu sendiri.

PEMBAHASAN

Motivasi Intrinsik sebagai Fondasi Pembelajaran Transformatif

Temuan penelitian ini memperkuat argumen teoritis bahwa motivasi intrinsik yang berkelanjutan dalam konteks pendidikan masyarakat tidak dapat direkayasa dari luar melalui sistem hadiah dan hukuman, melainkan harus ditumbuhkan dari dalam melalui perancangan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan psikologis dasar individu. Deci dan Ryan (2000) telah menunjukkan secara konsisten bahwa intervensi yang bersifat mengontrol termasuk sistem penilaian yang terlalu menekan justru merusak motivasi intrinsik, bahkan pada aktivitas yang sebelumnya dilakukan dengan penuh semangat.

Arruhama Maker School secara efektif menghindari jebakan ini dengan menempatkan penilaian bukan sebagai alat kontrol, melainkan sebagai alat refleksi. Portofolio berfungsi sebagai cermin yang memungkinkan warga belajar melihat perkembangan mereka sendiri dari waktu ke waktu, bukan sebagai instrumen seleksi yang membagi mereka ke dalam kategori "berhasil" atau "gagal". Pendekatan ini selaras dengan temuan Wigfield dan Eccles (2000) yang menunjukkan bahwa persepsi individu atas kompetensinya sendiri merupakan prediktor motivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan penilaian eksternal.

Dalam konteks mata kuliah Motivasi dan Kreativitas dalam Pendidikan Masyarakat, kasus Arruhama Maker School menghadirkan contoh empiris yang sangat relevan tentang bagaimana teori motivasi dapat dioperasionalkan dalam praktik penyelenggaraan lembaga pendidikan nonformal. Model ini menunjukkan bahwa trilokal motivasi SDT (otonomi, kompetensi, dan keterhubungan) bukan sekadar konstruk akademis, melainkan dapat diterjemahkan menjadi rancangan program konkret yang berdampak nyata pada keterlibatan dan capaian warga belajar.

Kreativitas Kolektif dan Individual dalam Ekosistem PjBL

Temuan mengenai perkembangan kreativitas dalam penelitian ini mengonfirmasi perspektif Csikszentmihalyi (1996) yang memandang kreativitas sebagai fenomena yang terjadi di persimpangan antara individu, domain keilmuan, dan komunitas sosial. Di Arruhama Maker School, ketiga elemen tersebut hadir secara bersamaan: individu dengan minat dan bakat yang beragam, domain pembelajaran yang luas dan beragam (dari seni hingga kewirausahaan), dan komunitas warga belajar yang saling mendukung dalam pengambilan risiko kreatif.

Yang membedakan ekosistem belajar ini dari kebanyakan lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, adalah penerimaan aktif terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses kreatif. Robinson (2011) berargumen bahwa salah satu hambatan terbesar bagi berkembangnya kreativitas dalam sistem pendidikan adalah ketakutan akan kegagalan yang ditanamkan secara sistematis oleh budaya sekolah yang hanya menghargai jawaban yang benar. Dengan mendokumentasikan dan merefleksikan kegagalan secara terbuka, Arruhama Maker School secara aktif melawan budaya tersebut dan menciptakan kondisi psikologis yang memungkinkan kreativitas autentik berkembang.

Dinamika proyek kelompok juga mengungkap dimensi kreativitas kolektif yang sering terlewatkan dalam literatur pendidikan yang lebih banyak berfokus pada kreativitas individual. Pembagian peran berbasis kekuatan dalam proyek kelompok di mana setiap anggota berkontribusi sesuai modalitas yang dimilikinya adalah wujud dari sinergi kreatif yang menghasilkan produk yang melampaui apa yang dapat dihasilkan oleh individu manapun secara mandiri. Seorang anggota merancang label produk, yang lain menghitung harga pokok produksi, yang lain bertugas mempresentasikan ke audiens, pembagian peran ini bukan sekadar manajemen tugas, melainkan ekspresi dari kecerdasan kolektif yang terorganisasi.

Motivasi, Kreativitas, dan Mobilitas Sosial

Salah satu kontribusi paling signifikan dari temuan penelitian ini adalah teridentifikasinya jalur kausal yang menghubungkan motivasi intrinsik dan kreativitas dengan mobilitas sosial nyata. Pengelola lembaga melaporkan sejumlah alumni yang berhasil mendirikan usaha mandiri dan mempekerjakan orang lain, menunjukkan bahwa modal kultural yang diakumulasi selama belajar di lembaga berhasil dikonversi menjadi modal ekonomi.

Konversi ini, yang dalam terminologi Bourdieu dan Passeron (1977) dikenal sebagai *reconversion of capital*, hanya dapat terjadi ketika motivasi belajar yang tumbuh menghasilkan keterampilan dan kompetensi yang bernilai di pasar ekonomi. Model PjBL yang diterapkan Arruhama Maker School secara strategis merancang pengalaman belajar yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan nyata: produk yang dipasarkan, misi yang harus diselesaikan dengan anggaran terbatas, karya seni yang mendapat respons publik. Relevansi ini adalah jembatan yang menghubungkan motivasi belajar dalam konteks lembaga dengan motivasi bertindak dalam konteks kehidupan yang lebih luas.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi agenda kebijakan pendidikan masyarakat di Indonesia. Jika pendidikan nonformal ingin secara serius berperan dalam mendorong mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan, maka model penyelenggaraan yang menempatkan motivasi intrinsik dan pengembangan kreativitas sebagai tujuan utama perlu mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemangku kebijakan di semua tingkatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Arruhama Maker School berhasil membangun ekosistem belajar yang secara konsisten membangkitkan dan mempertahankan motivasi intrinsik warga belajarnya melalui tiga mekanisme utama: pemberian otonomi penuh dalam merancang proyek yang bersumber dari minat individu, perancangan program yang mendorong penguasaan keterampilan lintas domain secara progresif, dan penyediaan ruang bagi karya belajar untuk memiliki makna dan nilai di luar konteks lembaga. Kreativitas warga belajar berkembang dalam ekosistem yang secara aktif menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, mendorong refleksi kritis, dan memberikan kebebasan untuk bereksplorasi tanpa tekanan hasil yang terstandar.

Hambatan utama yang diidentifikasi adalah berakhirnya mekanisme subsidi eksternal yang berpotensi membatasi akses bagi calon warga belajar dari latar belakang ekonomi tidak mampu, serta belum tersedianya jalur formal untuk konversi portofolio pengalaman belajar menjadi pengakuan kompetensi yang diakui secara lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, tiga rekomendasi diajukan. **Pertama**, lembaga perlu mengembangkan skema pembiayaan mandiri berbasis wirausaha sosial, di mana sebagian keuntungan dari proyek komersial warga belajar dialokasikan sebagai dana beasiswa internal untuk menjaga inklusivitas akses. **Kedua**, pembentukan program mentoring alumni terstruktur yang menghubungkan alumni yang telah berhasil secara ekonomi dengan warga belajar aktif sebagai model peran konkret dari komunitas sendiri. **Ketiga**, formalisasi sistem portofolio digital terstandar yang dapat berfungsi sebagai

instrumen pengakuan kompetensi informal, idealnya melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan masyarakat yang secara serius menempatkan motivasi intrinsik dan kreativitas sebagai tujuan utama memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Bagi dunia akademis khususnya dalam konteks mata kuliah Motivasi dan Kreativitas dalam Pendidikan Masyarakat, kasus Arruhama Maker School memberikan landasan empiris bahwa teori-teori besar tentang motivasi dan kreativitas bukan sekadar abstraksi intelektual, melainkan dapat diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang nyata dan berdampak terukur bagi warga belajar yang selama ini paling terpinggirkan oleh sistem.

REFERENSI

- Afandi, R. (2015). *Pengembangan media pembelajaran pendidikan lingkungan hidup berbasis proyek*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 1(1), 81–97.
- Amabile, T. M. (1996). *Creativity in context*. Westview Press.
- Ananda, R. (2018). *Implementasi pendekatan pembelajaran kreatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa*. Jurnal Edukasi, 6(2), 45–56.
- Arifin, Z. (2017). *Peran pendidikan nonformal dalam pengembangan masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 12–24.
- Arruhama Maker School. (2024–2026). Dokumentasi kegiatan program pembelajaran [Postingan Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/arruhama_maker_school
- Asriati, N. (2019). *Kreativitas belajar peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek*. Jurnal Perspektif Pendidikan, 13(2), 101–110.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper Perennial.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. HarperCollins.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- Durkheim, E. (1956). *Education and sociology*. Free Press.
- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.)*. Continuum.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Robinson, K. (2011). *Out of our minds: Learning to be creative (Rev. ed.)*. Capstone Publishing.
- Sanju. (2025, Oktober). Portofolio semester 1: Arruhama Maker School.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). *Expectancy-value theory of achievement motivation*. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68–81.
- Bahri, S. (2020). *Motivasi Intrinsik Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 14(1), 55–66.
- Darmadi, H. (2019). *Pendidikan karakter dan kreativitas peserta didik di era globalisasi*. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(3), 210–221.
- Dewi, R. K. (2021). *Implementasi Project Based Learning pada pendidikan nonformal*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 7(2), 89–99.

- Fadhilah, N. (2020). *Pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar warga belajar PKBM*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 15(2), 67–78.
- Hadi, S. (2018). *Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran masyarakat*. Jurnal Pendidikan Untuk Semua, 2(1), 34–44.
- Hamidah, S. (2022). *Peran tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar paket C*. Jurnal Pendidikan Masyarakat, 10(1), 77–88.
- Handayani, T. (2021). *Pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas siswa*. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, 4(2), 144–152.
- Hasanah, U. (2020). *Strategi pengembangan pendidikan masyarakat berbasis keterampilan hidup*. Jurnal Dikmas, 9(1), 23–35.
- Irawati, D. (2019). *Hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik pendidikan nonformal*. Jurnal Kajian Pendidikan, 8(2), 98–109.
- Kurniawan, A. (2022). *Model pembelajaran partisipatif dalam pendidikan masyarakat*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 16(1), 40–52.
- Lestari, F. (2021). *Pengembangan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran aktif*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 11(2), 130–141.
- Mardhiyah, A. (2023). *Pendidikan nonformal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 222–231.
- Maulana, R. (2020). *Efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan abad 21*. Jurnal Inovasi Kurikulum, 17(2), 88–97.
- Ningsih, W. (2022). *Dinamika motivasi belajar pada peserta didik pendidikan kesetaraan*. Jurnal Pendidikan Humaniora, 10(3), 175–184.
- Nurhayati, E. (2019). *Kreativitas sebagai kompetensi utama abad ke-21*. Jurnal Tematik, 9(1), 55–64.
- Prasetyo, D. (2021). *Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal berbasis keterampilan*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 28(2), 120–132.
- Putri, M. A. (2020). *Peran motivasi belajar terhadap keberhasilan pendidikan masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan, 5(2), 66–75.
- Rahman, F. (2021). *Implementasi pembelajaran kreatif dalam meningkatkan keterampilan peserta didik*. Jurnal Pendidikan Vokasi, 11(1), 90–101.
- Rahayu, N. (2022). *Pengaruh lingkungan belajar terhadap kreativitas peserta didik*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 22(2), 150–161.
- Sari, Y. (2020). *Motivasi belajar dalam pendidikan luar sekolah*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 15(1), 11–20.
- Setiawan, H. (2021). *Pendidikan berbasis proyek sebagai strategi pembelajaran inovatif*. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 6(2), 99–108.
- Syafitri, R. (2023). *Pengembangan soft skills melalui pembelajaran berbasis proyek*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 42(1), 65–76.
- Wibowo, A. (2019). *Kreativitas dan pembelajaran inovatif dalam pendidikan masyarakat*. Jurnal Pendidikan Sosial, 6(1), 41–52.
- Yuliana, S. (2022). *Penerapan model pembelajaran partisipatif pada pendidikan kesetaraan*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 17(2), 83–94.
- Yusuf, M. (2021). *Strategi meningkatkan motivasi belajar warga belajar PKBM*. Jurnal Dikmas Indonesia, 5(1), 50–61.
- Zahra, I. (2023). *Kreativitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan nonformal*. Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia, 8(2), 112–123.